

УДК 343.98:336.76

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746331>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувачка кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

А.В. ДОБРОВІНСЬКИЙ,

доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: artem.d1402@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ПРАВООХОРОНЦІВ

О.Р. HETMANETS,

Head, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Educational and Scientific Institute No. 5, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

A.V. DOBROVINSKYI,

Associate Professor, Department of Legal Support of Entrepreneurial Activity and Financial Security, Kharkiv National University of Internal Affairs, PhD in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: artem.d1402@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7463-2292>

LEGAL MECHANISMS OF STATE FINANCIAL OVERSIGHT AS A TOOL TO PROTECT LAW ENFORCEMENT INTERESTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Державний фінансовий моніторинг в Україні є ключовим інструментом протидії фінансовим правопорушенням у правоохоронній сфері та забезпечення захисту національних фінансових інтересів. Актуальним є визначення правового механізму його здійснення, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови економіки, що потребує чіткого регулювання повноважень суб'єктів та використання сучасних методів фінансового контролю. **Мета.** З'ясування правової природи та функціонального значення механізму державного фінансового моніторингу в Україні як інструмента протидії фінансовим правопорушенням у правоохоронній сфері, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови економіки. **Методи.** Системний метод застосовано для комплексного вивчення взаємозв'язку норм законодавства та діяльності суб'єктів фінансового моніторингу; порівняльно-правовий – для зіставлення національних та міжнародних підходів до фінансового моніторингу; формально-юридичний – для аналізу чинних нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії фінансовим злочинам; аналітичний метод – для визначення ефективності використання фінансової розвідки як інструмента контролю та протидії. **Результати.** Встановлено, що державний фінансовий моніторинг охоплює комплекс заходів щодо запобігання та протидії фінансовим правопорушенням у всіх сферах обігу фінансових ресурсів. Підкреслено важливість фінансової розвідки як сучасного засобу боротьби з незаконними фінансовими операціями та необхідність надання суб'єктам моніторингу прав на спостереження за операціями та застосування санкцій до порушників. Запропоновано вдосконалити чинний закон України № 361-IX шляхом уточнення фінансово-правових механізмів регулювання. **Висновки.** Державний фінансовий моніторинг виступає ефективним інструментом забезпечення фінансової безпеки та захисту національних інтересів у сфері правоохоронної діяльності. Його правове регулювання має фінансово-правову природу і потребує законодавчого удосконалення для підвищення ефективності запобігання та протидії фінансовим правопорушенням, а також інтеграції сучасних методів фінансового контролю та розвідки.

Ключові слова: фінансовий моніторинг; фінансова безпека; фінансовий контроль; правоохоронна система; фінансова розвідка; суб'єкти державного фінансового моніторингу; фінансово-правовий механізм

Problem statement. State financial monitoring in Ukraine is a key instrument for countering financial offenses within the law enforcement sector and ensuring the protection of national financial interests. Its implementation is particularly relevant under conditions of martial law and during post-war economic reconstruction, which requires clear regulation of the powers of authorized entities and the use of modern financial control methods. **Purpose.** To clarify the legal nature and functional significance of the state financial monitoring mechanism in Ukraine as an instrument for countering financial offenses in the law enforcement sector, particularly under conditions of martial law and post-war economic reconstruction. **Methods.** The systemic method was applied for a comprehensive study of the interrelation between legislative norms and the activities of financial monitoring entities; the comparative-legal method was used to contrast national and international approaches to financial monitoring; the formal-legal method was applied to analyze current regulatory acts in the field of prevention and counteraction of financial crimes; and the analytical method was employed to evaluate the effectiveness of using financial intelligence as a tool for control and counteraction. **Results.** It was established that state financial monitoring encompasses a comprehensive set of measures aimed at preventing and countering financial offenses across all areas of financial resource circulation. The importance of financial intelligence as a modern tool for combating illegal financial operations was emphasized, along with the necessity of granting monitoring entities the rights to observe transactions and apply sanctions to violators. It was proposed to improve the current Ukrainian Law No. 361-IX by specifying financial-legal mechanisms of regulation. **Conclusions.** State financial monitoring functions as an effective instrument for ensuring financial security and protecting national interests within the law enforcement sector. Its legal regulation has a financial-legal nature and requires legislative enhancement to increase the efficiency of preventing and countering financial offenses, as well as the integration of modern methods of financial control and intelligence.

Keywords: financial monitoring; financial security; financial control; law enforcement system; financial intelligence; subjects of state financial monitoring; financial and legal mechanism

Постановка проблеми

У сучасних умовах зростання фінансових правопорушень та активізації схем легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, особливої актуальності набуває питання ефективності правового механізму державного фінансового моніторингу. Його призначення полягає не лише у виявленні та запобіганні незаконним фінансовим операціям, але й у створенні належних умов для захисту інтересів правоохоронних органів, які здійснюють протидію економічній злочинності. Разом із тим, існують суттєві проблеми нормативної невизначеності, фрагментарності законодавства та відсутності чіткої взаємодії між суб'єктами фінансового моніторингу. Це знижує ефективність превентивних заходів і ускладнює реалізацію повноважень правоохоронців. Вирішення даної проблеми вимагає комплексного аналізу правового механізму фінансового моніторингу з позицій його інституційної узгодженості та практичної дієвості як інструменту забезпечення інтересів правоохоронної діяльності.

Фінансовий моніторинг, як діяльність у сфері обігу приватних та публічних фінансових ресурсів підлягає опрацюванню та оновленню підходів до встановлення правового механізму реалізації, зважаючи на війну в Україні та завдання

післявоєнного оновлення.

У наукових дослідженнях проблематика державного фінансового моніторингу розкривалася з різних аспектів. Так, П. Борцевич акцентував увагу на правових механізмах запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, підкреслюючи значення адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів [1]. Л. Новікова зосереджувалася на питаннях інституційної взаємодії державних органів та правоохоронців, наголошуючи на важливості ефективної координації та прозорості процедур фінансового контролю [2]. Натомість В. Острівна досліджувала практичні проблеми реалізації механізмів фінансового моніторингу, аналізуючи їхню дієвість у захисті інтересів правоохоронних органів і протидії економічній злочинності [3]. Сукупність цих підходів дозволяє комплексно оцінити потенціал правового механізму фінансового моніторингу як інструменту захисту публічних інтересів у сфері безпеки.

Тому *мета* статті полягає у з'ясуванні правової природи та функціонального значення механізму державного фінансового моніторингу в Україні як інструмента протидії фінансовим правопорушенням у правоохоронній сфері, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови економіки. *Новизною* статті є комплексне

ксий підхід до розгляду державного фінансового моніторингу як багатофункціонального інструмента захисту інтересів правоохоронної системи та національної фінансової безпеки. Її завданнями є дослідження правової природи та традиційного розуміння фінансового моніторингу, організаційно-правових основ державного фінансового моніторингу, сучасного правового механізму та фінансової розвідки як інструменту державного фінансового моніторингу.

Правова природа та традиційне розуміння фінансового моніторингу

Традиційним є погляд у науковій літературі на фінансовий моніторинг, як на засіб запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового значення (далі – засіб запобігання та протидії). Законодавство визначає, що фінансовий моніторинг це "сукупність заходів, що вживаються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу" [4]. Отже, фінансовий моніторинг доцільно проаналізувати, як різновид правоохоронної діяльності у сфері обігу публічних фінансів. Актуальним є оновлення правових основ фінансового моніторингу, враховуючи його сучасне значення, як інструмента забезпечення законності фінансових операцій, і не тільки в сфері запобігання та протидії, а і в сфері охорони правопорядку.

Крім традиційного розуміння, сучасний фінансовий моніторинг виконує функцію захисту законних інтересів суб'єктів фінансового обігу, зокрема працівників правоохоронних органів. Його превентивний та контрольний характер дозволяє виявляти ризикові фінансові операції, запобігати можливим зловживанням і корупційним проявам, що можуть загрожувати безпеці та репутації правоохоронців. Науковці підкреслюють, що фінансовий моніторинг у цьому контексті виступає не лише як інструмент протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, а й як механізм захисту правового середовища, в якому функціонують правоохоронні органи [5].

Отже, правова природа фінансового моніторингу сьогодні характеризується як багатовимірний інструмент державного регулювання, що поєднує правоохоронну, превентивну та захисну функції. Він забезпечує прозорість і закон-

ність фінансових операцій, підвищує рівень безпеки та створює правову основу для захисту державних, суспільних і професійних інтересів працівників правоохоронних органів.

Організаційно-правові основи державного фінансового моніторингу

Державний фінансовий моніторинг на відміну від первинного, забезпечується проведенням сукупності заходів з збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції та інші, що покладаються на – Національний банк України (далі – НБУ), Державну службу фінансового моніторингу (далі – Держфінмоніторинг), Міністерство фінансів України (далі – Мінфін), Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та інші органи державної влади, що свідчить про діяльність з систематичного спостереження за реалізацією державної фінансової політики, яка націлена на розвиток економіки, попередження та усунення фінансових правопорушень та злочинів, захист та оборону національних інтересів. Крім державних фінансових органів, які мають повноваження по перевірці законності обігу публічних фінансових ресурсів, до правоохоронних органів відповідно до закону, належать і органи державного фінансового контролю (ст.2 "Основні поняття" Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" № 3781-XII, в редакції від 01.01.2024 р.).

Впровадження фінансового моніторингу, як засобу системного оцінювання важливих фінансових інституцій, визначається Стратегією розвитку фінансового сектору України від 19 червня 2023 року, яка передбачає п'ять цілей: макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, відновлення країни, сучасні фінансові послуги та інституційну спроможність регуляторів та ФГВФО, а також разом з довгостроковими завданнями, вирішення сучасних поточних завдань, зокрема і шляхом перевірки "...дотримання ключових індикаторів, важливих у короткостроковій перспективі під час повномасштабної війни, які надалі за потреби буде актуалізовано" [5]. Важливо, що однією з умов вступу України до ЄС, за рекомендацією FATF, є дотримання міжнародних стандартів фінансової діяльності на всіх рівнях суспільного виробництва, що також покладається на фінансовий моніторинг.

Правовий механізм державного фінансового моніторингу, як інструменту запобігання та протидії, встановлюється законом України "Про за-

побігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про запобігання та протидію) [4]. Чинний закон містить визначення "фінансовий моніторинг" і визначає його сутність на первинному та державному рівні шляхом окреслення повноважень задіяних суб'єктів в зазначеній сфері, проте не охоплює всіх властивостей його реалізації у інших напрямках фінансової діяльності, як публічних так і приватних суб'єктів.

Аналіз правових засад фінансового моніторингу, наданий у публікаціях, свідчить про зосередження науковців на наступних моментах. По перше, відсутності одностайного підходу до трактування понять "правовий механізм", зокрема і щодо фінансового моніторингу. Так, М. Перепелиця доходить висновку: "...незважаючи на те, що Україна натепер виконала вже досить багато умов у сфері уніфікації вітчизняного законодавства з міжнародним щодо фінансового моніторингу, воно (законодавство) усе ж таки не відповідає цілком світовим стандартам у цій сфері відносин" [6, с. 29].

По-друге, науковці характеризують правові проблеми реалізації фінансового моніторингу, як засобу протидії (легалізації) відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, залишаючи за межами такий аспект державного фінансового моніторингу, як контроль фінансових операцій та фінансові розслідування. Наприклад Я. Пушак та Н. Трушкіна підкреслюють, що у законодавстві: "...не прописано загальних засад фінансового моніторингу як інструменту забезпечення національної безпеки [7, с.200].

По-третє, в наукових працях, як правило, не характеризуються системні складові фінансового моніторингу, а окреслюються загальні завдання що притаманні, як первинному, так і державному фінансовому моніторингу. Наприклад, висновок Л. Борцевич: "У цілому, сутність фінансового моніторингу слід розглядати як сукупність форм та методів взаємовідносин, що виникають при проведенні фінансових операцій клієнтами через фінансові установи з урахуванням законодавчо покладених на них обов'язків забезпечення заходів щодо повного та своєчасного запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з урахуванням провідних світових тенденцій у галузі, способів та методів легалізації доходів, а також сукупності

збору, обробки та аналізу інформації та її передачі до спеціалізованих органів держави, які, у свою чергу, здійснюють перевірку правомірності проведення таких операцій і перевіряють джерела походження доходів клієнтів, а також послідовного економічно соціального розвитку суспільства та боротьби з суспільно небезпечними явищами " [1, с.425]. Наведене визначення охоплює значно широкий спектр фінансових відносин без врахування ознак проведення фінансового моніторингу, на різних рівнях економічних відносин і в різних напрямках фінансової діяльності держави.

Отже, слід з'ясувати, як сутність державного фінансового моніторингу, так і сучасний правовий механізм його реалізації в сучасних умовах розвитку економічних відносин.

Враховуючи сучасний погляд на систему правоохоронних органів, а також засоби проведення державного фінансового моніторингу, актуальним завданням дослідження є аналіз сучасних способів його проведення та доведення авторської позиції щодо фінансової розвідки, як своєчасного засобу захисту саме державних фінансових інтересів, а також обґрунтування сьогочасної потреби надання повноважень по її проведенню органам фінансового контролю, як правоохоронним.

Сучасний правовий механізм та фінансова розвідка як інструмент державного фінансового моніторингу

З'ясування сучасного правового механізму проведення державного фінансового моніторингу наштовхується на сутність поняття "державний фінансовий моніторинг", а також на розбіжності поглядів науковців на категорію "правовий механізм" та її відмежування від пов'язаних категорій "правові засади" та "правове регулювання".

У чинному законодавстві дефініція "державний фінансовий моніторинг", як і дефініції, що пов'язують його проведення з повноваженнями задіяних суб'єктів, обмежується посиланням на сукупність заходів, які спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії [4]. Завдання державного фінансового моніторингу забезпечуються виконанням широкого кола повноважень відповідних суб'єктів по реалізації правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – правовий ме-

ханізм запобігання та протидії).

На суб'єктів державного фінансового моніторингу покладаються наступні повноваження: державне регулювання та нагляд за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвізних; видання нормативно-правових актів по їх проведенню та притягненню до відповідальності; вживання запобіжних заходів та заходів впливу за порушення вимог законодавства з запобігання та протидії; створювати у власних структурах відповідні підрозділи; збирати та зберігати інформацію щодо діяльності з запобігання та протидії; співпрацювати з органами виконавчої влади, державними реєстраторами, правоохоронними органами та інші (ст.18 "Повноваження та обов'язки суб'єктів державного фінансового моніторингу" Закону України про запобігання та протидію) [4]. Чинний закон забезпечує виконання повноважень суб'єктів державного фінансового моніторингу у окресленій сфері запобігання та протидії.

Проте, повноваження по проведенню державного фінансового моніторингу покладаються і на інших суб'єктів, зокрема у банківській діяльності, на ринку фінансових послуг, при проведенні операцій з бюджетними коштами тощо. Так, проведення моніторингу та контролю ризиків банківської діяльності, як напрям банківського нагляду покладається на НБУ [8].

Ще більш широкі та деталізовані повноваження по проведенню державного фінансового моніторингу встановлюються Держфінмоніторингу, зокрема, відповідно до Звіту про діяльність служби за 2024 рік у повноваженнях – розвиток законодавчої бази з питань запобігання та протидії; збір, обробка та аналіз інформації про діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу; право зупинення фінансових операцій; проведення фінансових розслідувань, зокрема щодо протидії фінансуванню війни та тероризму (сепаратизму), відмивання доходів від корупційних діянь, розслідування операцій, пов'язаних з бюджетними коштами та іншими державними активами та інші [9, с.18-35].

Аналіз повноважень суб'єктів державного фінансового моніторингу доводить, що правовий механізм державного фінансового моніторингу реалізується шляхом встановлення повноважень на проведення заходів, які можливо згрупувати та означити, як: нормотворчі, організаційні, контрольні, інформаційно-аналітичні та з фінансової розвідки. В сучасних умовах воєнного стану в Україні набуває актуальності прове-

дення фінансової розвідки, як сучасного засобу стеження за фінансовими операціями і недопущення протиправності їх проведення.

Фінансова розвідка визначається науковцями, як елемент досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які пов'язані з дослідженням фінансових операцій [10]. Проте у фінансовому моніторингу, що покладається на Держфінмоніторинг, фінансова розвідка використовується як засіб "адміністративного типу" [9].

При аналізі сутності фінансового моніторингу науковці акцентують увагу на окремих аспектах його проведення. Трактують фінансового моніторингу з позицій так званого "широкого" та "вузького" кола поглядів науковців, надається в роботі Я. Пушак та Н. Трушкіної, які доводять, "...що цю економічну категорію пропонується трактувати як інструмент забезпечення національної безпеки на основі реалізації сукупності інституційних, нормативно-правових, організаційно-економічних, інноваційних, інвестиційних інформаційних заходів" [7, с.199] і зазначають недосконалість його нормативно-правового забезпечення. Таким чином погляд на державний фінансовий моніторинг з позицій його інструментального призначення не обмежується сферою запобігання та захисту, як і правовий механізм.

В умовах, що склалися в Україні, слід враховувати наявність таких процесів і явищ, пов'язані з війною, як руйнування матеріального виробництва, ризики підприємницької діяльності та нарощування тіньового бізнесу, нівелювання доходів населення, підвищення рівня нелегальної зайнятості та безробіття, зростання економічної злочинності, ухилення від сплати податків, тощо. З позицій призначення державного фінансового моніторингу у фінансовій системі і завдань в системі національної безпеки, а також з врахуванням багатоваріантності засобів реалізації, слід визначити, що правовий механізм державного фінансового моніторингу повинен законодавчо забезпечувати повноваження суб'єктів, як первинного так і державного фінансового моніторингу по попередженню та усуненню негативних наслідків незаконних фінансових операцій у фінансовій системі країни.

В сучасних правових дослідженнях дефініція "механізм правого регулювання" застосовується для означення елементів правової системи, які використовуються для регулювання суспільних відносин. Визначаючи механізм правового регулювання фінансових відносин Л.К. Воронова вказувала: "...що він містить такі правові елементи, як правові норми, правові відносини,

правову відповідальність, правову свідомість" [11, с.432]. Державний фінансовий моніторинг, як діяльність з запобігання та протидії фінансовим правопорушенням та злочинам складає важливий напрям фінансової діяльності уповноважених суб'єктів і потребує відповідного фінансово-правового механізму регулювання.

З'ясовуючи сутність механізму правового регулювання фінансового моніторингу в Україні Л. Острівна вказує, що вказаний термін є методологічно необхідним при дослідженні соціальних процесів а також "...може бути застосованим до системи адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу [3, с.132]. Слід уточнити, що державний фінансовий моніторинг, як діяльність у сфері фінансових відносин, регламентується нормами фінансового законодавства, що потребує з'ясування засобів саме фінансово-правового впливу.

Іноді дослідники приходять до висновку про необмежене коло соціальних відносин щодо реалізації правового механізму фінансового моніторингу. Так, Л Новикова при з'ясуванні сутності правового регулювання первинного фінансового моніторингу зазначає: "...що це стосується визначення меж цих відносин, повноважень державних органів, процесуального порядку здійснення фінансового моніторингу" [2, с.37]. Поділяючи думку науковця стосовно необхідності визначення повноважень державних органів та процедури проведення, все ж такі межі цих відносин охоплюються, перш за все, фінансовими відносинами, оскільки йдеться про боротьбу з фінансовими правопорушеннями та злочинами у всіх складових фінансової системи.

Проведення державного фінансового моніторингу покладається на вище вказаних суб'єктів, які є органами державної влади і за правами, обов'язками, завданнями діяльності та функціями мають фінансово-правовий статус, виконують діяльність, що охоплює фінансові відносини, і не зважаючи на різні інші повноваження в сфері суспільного виробництва, повинні забезпечувати дотримання вимог фінансового законодавства.

Правовий механізм державного фінансового моніторингу в сучасних умовах повинен забезпечувати:

- встановлення повноважень суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо проведення державної фінансової політики по боротьбі з незаконними фінансовими операціями у всіх сферах фінансових відносин;

- контроль з боку органів державної влади та громадськості за дотриманням законодавства суб'єктами фінансового моніторингу;

- розвиток законодавчої бази суб'єктами державного фінансового моніторингу з метою встановлення європейських стандартів проведення фінансових операцій та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

- провадження єдиної автоматизованої системи збору, обробки, аналізу інформації щодо проведення фінансового моніторингу;

- удосконалення взаємовідносин з регулятором та іншими органами державної влади та громадськістю, шляхом укладення спільних документів, обміном інформацією, розміщенням інформації на офіційних сторінках у соціальних мережах;

- забезпечення законності фінансових операцій на всіх рівнях фінансової системи шляхом активізації діяльності з фінансової розвідки та інші.

Отже, аналіз правового механізму державного фінансового моніторингу свідчить про його багатовимірність: від нормотворчих і контрольних повноважень до використання інструментів фінансової розвідки. Саме останній аспект набуває особливого значення в умовах воєнного стану, коли незаконні фінансові операції безпосередньо загрожують національній безпеці.

Питання віднесення органів державного фінансового контролю до системи правоохоронних органів залишається дискусійним у науковій літературі. Дослідники висловлюють різні підходи до визначення їхнього статусу та функцій (див. праці В.А. Тація [12], В.М. Гірчі [13], М.О. Кропивницького [14], М.А. Хлистика [15], О.П. Гетманець [16]), а також у порівняльному аспекті із зарубіжною практикою [17; 18]. Водночас, з огляду на законодавче визначення завдань і повноважень у сфері фінансового моніторингу, обґрунтованим є віднесення органів державного фінансового контролю до правоохоронних структур із наданням їм функцій проведення фінансової розвідки.

Таким чином, сучасний правовий механізм державного фінансового моніторингу має не лише регулятивний та запобіжний характер, але й виступає елементом правоохоронної діяльності, що підсилює його значення у захисті фінансових інтересів держави.

Висновки

1. Державний фінансовий моніторинг є комплексною діяльністю державних суб'єктів, на

яких покладено повноваження щодо здійснення заходів у сфері обігу публічних та приватних фінансових ресурсів з метою попередження та усунення фінансових правопорушень і злочинів. Його реалізація забезпечується фінансово-правовими нормами, що регламентують діяльність уповноважених суб'єктів та охоплюють аналітичні, організаційні, методологічні, нормотворчі, контрольні та розвідувальні повноваження, спрямовані на фінансову безпеку та захист національних фінансових інтересів.

2. Фінансова розвідка, як складова державного фінансового моніторингу, забезпечує ефективність і цілеспрямованість розслідування фінансових правопорушень та злочинів і виступає важливим сучасним інструментом у цій сфері. Для її удосконалення доцільно внести зміни до ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним

шляхом", визначивши відповідні повноваження суб'єктів фінансового моніторингу як правоохоронні.

3. Надання органам правопорядку та органам державного фінансового контролю повноважень із проведення державного фінансового моніторингу є актуальним і необхідним, оскільки їх діяльність спрямована на забезпечення законності фінансових операцій та гарантування фінансової безпеки держави.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Борцевич П. С. Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2025. № 1. С. 423-426. <https://orcid.org/0000-0003-0921-0779>
2. Новикова Л. В. Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні. *Право і Безпека*. 2010. № 1. С. 33-37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_1_8
3. Острівна В. С. Правове регулювання фінансового моніторингу в Україні: співвідношення категорій. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право*. 2012. Вип. 3-4. С.130-135. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2012_3-4_20
4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 № 249-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 1. Ст. 2.
5. Нова Стратегія розвитку фінансового сектору: протистояння викликам війни у фінансовому секторі та підтримка оновлення економіки України. 29.08.2023. <https://www.nssmc.gov.ua/nova-stratehiia-rozvytku-finansovoho-sektoru-protystoiannia-vyklykam-viiny-u-finansovomu-sektori-ta-pidtrymannia-vidnovlennia-ekonomiky-ukrainy/>
6. Перепелиця М. О. Проблеми правового регулювання структури національної системи фінансового моніторингу в контексті міжнародних правил та порожень. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція*. 2021. № 49. С. 26-30.
7. Пушак Я. Я., Трушкіна Н. В. Сутність поняття "фінансовий моніторинг" у контексті забезпечення національної безпеки. *Вісник економічної науки України*. 2021. № 2 (41). С. 197–203. [https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2\(41\).197-203](https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).197-203)
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 № 2121-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5. Ст. 30.
9. Звіт Державної служби фінансового моніторингу за 2024 рік. Київ, 2025. <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/2025/REPORT2024.pdf>
10. Колодійчук О., Карапетян О., Рудий Р. Передумови та ретроспектива формування фінансової розвідки України. *Актуальні проблеми правознавства*. 2023. № 3 (35). С. 19-24. <https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1686>
11. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. Київ: Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.
12. Тацій В. Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін до Конституції України. *Загальні проблеми правової науки*. 2012. № 4 (71). С. 3–17.
13. Гірич В. М. До проблеми визначення базових понять у контексті реформування правоохоронних органів. *Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень*. 13.05.2013. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/do-problemi-viznachennya-bazovikh-ponyat-u-kontekstireformuvannya>
14. Кропивницький М. О. Правоохоронні органи України, як різновид суб'єктів по забезпеченню прав громадян на соціальний захист: адміністративно-правовий аспект. *Південноукраїнський правни-*

- чий часопис. 2024. № 1. С. 181-187. <http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2024/2/33.pdf>
15. Хлистік М. А. Визначення поняття правоохоронні органи в законодавстві України. *Вчені записки ТНУ ім. Вернадського. Серія 6. Юридичні науки*. 2021. Т. 32. № 4. С. 49-54. http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/11.pdf
16. Гетманець О. П., Коробцова Д. В. Правові засади протидії фінансовим ризикам в системі національної безпеки. *Форум права*. 2025. № 2 (82). С. 25-34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518>
17. Codes of conduct for public officials. Recommendation Rec(2000)10 and explanatory memorandum. <http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN038306.pdf>
18. Pollock J. M. *Ethics in Crime and Justice*. 3rd ed. Belmont, California: Wadsworth Publishing, 1997. 350 p.

REFERENCES

- Bortsevych, P. S. (2025). Suchasni aspekty pravovoho rehuliuвання фінансового мониторингу [Modern aspects of legal regulation of financial monitoring]. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*, (1), 423–426. <https://orcid.org/0000-0003-0921-0779> (in Ukr.).
- Novykova, L. V. (2010). Pravove rehuliuвання первинного фінансового мониторингу в Україні [Legal regulation of primary financial monitoring in Ukraine]. *Pravo i Bezpeka*, (1), 33–37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_1_8 (in Ukr.).
- Ostrivna, V. S. (2012). Pravove rehuliuвання фінансового мониторингу в Україні: співвідношення категорій [Legal regulation of financial monitoring in Ukraine: Correlation of categories]. *Visnyk Mariupolskoho derzhavnogo universytetu. Seriya Pravo*, (3–4), 130–135. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2012_3-4_20 (in Ukr.).
- Pro zapobihannya ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom. (2003). [On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime]. *Zakon Ukrainy* (28.11.2002 No. 249-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (1), 2 (in Ukr.).
- Nova Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru: protystoiannya vyklykam viiny u finansovomu sektori ta pidtrymka onovlennia ekonomiky Ukrainy [New Strategy for the Development of the Financial Sector: Confronting the Challenges of War in the Financial Sector and Supporting the Renewal of Ukraine's Economy]. (2023, August 29). <https://www.nssmc.gov.ua/nova-stratehiia-rozvytku-f finansovoho-sektoru-protystoiannya-vyklykam-viiny-u-f finansovomu-sektori-ta-pidtrymanna-vidnovlennia-ekonomiky-ukrainy/> (in Ukr.).
- Perepelytsia, M. O. (2021). Problemy pravovoho rehuliuвання структури національної системи фінансового мониторингу в контексті міжнародних правил та пороз'єн [Problems of legal regulation of the structure of the national system of financial monitoring in the context of international rules and provisions]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnogo humanitarnogo universytetu. Seriya Yurysprudentsiia*, (49), 26–30 (in Ukr.).
- Pushak, Ya. Ya., & Trushkina, N. V. (2021). Sutnist poniattia "finansovyi monitorynh" u konteksti zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [The essence of the concept of "financial monitoring" in the context of ensuring national security]. *Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy*, 2(41), 197–203. [https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2\(41\).197-203](https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.2(41).197-203) (in Ukr.).
- Pro banky i bankivsku diialnist. (2001). [On banks and banking activities]. *Zakon Ukrainy* (07.12.2000 No. 2121-3). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (5), 30 (in Ukr.).
- Zvit Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu za 2024 rik [Report of the State Financial Monitoring Service for 2024]. (2025). Kyiv. <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/2025/REPORT2024.pdf> (in Ukr.).
- Kolodiihuk, O., Karapetian, O., & Rudyi, R. (2023). Peredumovy ta retrospektyva formuvannia finansovoi rozvidky Ukrainy [Prerequisites and retrospective of the formation of financial intelligence in Ukraine]. *Aktualni problemy pravoznavstva*, 3(35), 19–24. <https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1686> (in Ukr.).
- Voronova, L. K. (2006). *Finansove pravo Ukrainy* [Financial law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Pretsedent; Moia knyha (in Ukr.).
- Tatsii, V. (2012). Poniattia ta systema pravookhoronnykh orhaniv: u konteksti systemnykh zmin do Konstytutsii Ukrainy [The concept and system of law enforcement agencies: In the context of systemic changes to the Constitution of Ukraine]. *Zahalni problemy pravovoi nauky*, 4(71), 3–17 (in Ukr.).
- Hirych, V. M. (2013, May 13). Do problemy vyznachennia bazovykh poniat u konteksti reformuvannia pravookhoronnykh orhaniv [On the problem of defining basic concepts in the context of reforming law enforcement agencies]. *Analitichna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen*. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/do-problemi-viznachennya-bazovykh-ponyat-u-kontekstireformuvannya> (in Ukr.).
- Kropivnytskyi, M. O. (2024). Pravookhoronni orhany Ukrainy, yak riznovyd subiektiv po zabezpechenniu

- prav hromadian na sotsialnyi zakhyst: administratyvno-pravovyi aspekt [Law enforcement agencies of Ukraine as a type of subjects for ensuring citizens' rights to social protection: Administrative and legal aspect]. *Pivdenoukrainskyi pravnychy chasopys*, (1), 181–187.
<http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2024/2/33.pdf> (in Ukr.).
15. Khlystik, M. A. (2021). Vyznachennia poniattia pravookhoronni orhany v zakonodavstvi Ukrainy [Definition of the concept of law enforcement agencies in the legislation of Ukraine]. *Vcheni zapysky TNU im. Vernadskoho. Seriya 6. Yurydychni nauky*, 32(4), 49–54.
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/11.pdf (in Ukr.).
16. Hetmanets, O. P., & Korobtsova, D. V. (2025). Pravovi zasady protydii finansovym ryzykam v systemi natsionalnoi bezpeky [Legal principles of counteracting financial risks in the system of national security]. *Forum prava*, 2(82), 25–34. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560518> (in Ukr.).
17. Codes of conduct for public officials. Recommendation Rec(2000)10 and explanatory memorandum. <http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN038306.pdf>
18. Pollock J. M. *Ethics in Crime and Justice*. 3rd ed. Belmont, California: Wadsworth Publishing, 1997. 350 p.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 35–43 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746331

http://forumprava.pp.ua/files/035-043-2025-3-FP-Hetmanets.Dobrovinskyi_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_7.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 09.07.2025

Accepted: 07.08.2025

Published: 08.08.2025

Available online: 08.08.2025

Cite as:

 Гетманець, О. П., Добровінський, А. В. (2025). Правовий механізм державного фінансового моніторингу як інструмент захисту інтересів правоохоронців. *Форум Права*, 83(3), 35–43.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746331>

 Hetmanets, O. P., & Dobrovinskyi, A. V. (2025). Pravovyy mekhanizm derzhavnogo finansovoho monitorynhu yak instrument zakhystu interesiv pravookhorontsiv [Legal Mechanisms of State Financial Oversight as a Tool to Protect Law Enforcement Interests]. *Forum Prava*, 83(3), 35–43.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746331>